

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Авляярова Наргиза Махмудовна

старший преподаватель

Каршинский инженерно-экономический институт, г. Карши

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6094100>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 05 февраль 2022 г.

Утверждено: 10 февраль 2022 г.

Опубликовано: 15 февраль 2022 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

информационные технологии,
образовательные возможности,
подготовка кадров,
дистанционное обучение.

АННОТАЦИЯ

Объективной необходимостью и условием достижения высокого качества образования является использование современных инновационных образовательных технологий. Дистанционное обучение — это самостоятельная форма обучения, информационные технологии в дистанционном обучении являются ведущим средством.

Будущее узбекской нефтяной и газовой отрасли определяется тремя факторами: запасы, технологии, уровень квалификации занятых в отрасли кадров (специалисты отраслевой науки, научно-преподавательские кадры вузов, инженерно-технические работники предприятий). Если запасы даны природой, то остальные два фактора определенно зависят от принимаемых стратегических решений в направлении развития отрасли. Второй фактор — технологии определенно зависят от третьего — уровня квалификации занятых в отрасли кадров. Технологии можно купить, были бы средства, — а вот специалиста, и тем более учителя, нужно вырастить. Необходимо готовить высококвалифицированных

специалистов новой генерации для нужд нефтегазового комплекса. Перспективы развития нефтегазовой промышленности, связанные с ее лидирующим положением в республике, требуют новых подходов к подготовке кадров в этой отрасли.

Внедрение современных информационных технологий в учебный процесс — это необходимость нашего времени.

Дистанционное обучение (ДО) — образовательный процесс с применением технологий, обеспечивающих связь обучающихся и преподавателей на расстоянии, без непосредственного контакта.

Дистанционное обучение — взаимодействие учителя и учащихся между собой на расстоянии,

отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемое специфичными средствами Интернет-технологий или другими средствами, предусматривающими интерактивность.

Дистанционное обучение — это самостоятельная форма обучения, информационные технологии в дистанционном обучении являются ведущим средством.

Дистанционное обучение – это один из видов удаленного обучения. Дистанционная технология обучения (образовательного процесса) на современном этапе – это совокупность методов и средств обучения и администрирования учебных процедур, обеспечивающих проведение учебного процесса на расстоянии на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий.

Дистанционное обучение позволяет:

- себестоимость дистанционной формы обучения несколько ниже традиционного образования, так как может отсутствовать арендная плата за наём помещений для проведения занятий, снижаются расходы на организацию самих занятий, существует возможность каждому преподавателю одновременно заниматься с несколько большим количеством обучающихся и отпадают некоторые другие факторы, прямо или косвенно влияющие на итоговую стоимость обучения;

- сократить время на обучение (сбор, время в пути);

- дистанционное обучение может носить индивидуальный характер, а, следовательно, предоставлять возможность более эффективно настроить процесс обучения, давая возможность обучающемуся самому себе подобрать удобное время и темп обучения;

- повысить качество обучения за счёт применения современных средств, объёмных электронных библиотек и т. д.

- создать единую образовательную среду (особенно актуально для корпоративного обучения);

- такой формат обучения чрезвычайно удобен людям с ограниченными физическими возможностями;

- человек может в сжатые сроки одновременно обучаться более чем в одной образовательной организации и/или по более чем одному направлению;

- имеется возможность непрерывно повышать уровень собственной квалификации;

- активное использование изображений, текста, звука и видеоряда в учебном материале существенно повышает качество усвоения новой информации.

Для достижения этих целей применяются следующие информационные технологии:

– пересылка телекоммуникациям;

– дискуссии телекоммуникации;

- изучаемых материалов по компьютерным и семинары, проводимые через компьютерные

телекоммуникации;

- двусторонние видеоконференции;

- электронные (компьютерные) образовательные ресурсы.

Необходимая часть системы говорит, дистанционного обучения – самообучение. Стоит ли что дистанционные технологии расширили возможности получения образования для людей, которые по тем или иным причинам не могут посещать занятия в аудитории. При этом дистанционное обучение имеет и множество других плюсов:

- более комфортные условия для самовыражения студентов;
- гибкость – пройти обучение могут люди, имеющие проблемы со здоровьем, живущие в удаленных районах и т. д.;
- более активная роль учащегося в получении образования, постановке целей, выборе форм и интенсивности занятий;
- возможность общаться с профессионалами, экспертами высокого уровня, преподавателями и сокурсниками, находящимися даже на другом конце света (групповые проекты, онлайн-дискуссии);
- экономическая выгода.

Все что нужно учащемуся – это иметь персональный компьютер и возможность подключения к Интернету.

Вопреки распространенным заблуждениям, дистанционное обучение не менее эффективно по сравнению с классическим обучением. Ведь дистанционные технологии позволяют сделать образовательный процесс более успешным, а индивидуальный подход и широкие возможности повышают уровень получения знаний и навыков. Конечно, дистанционное обучение налагает на учащихся больше

ответственности, поскольку здесь нет столь строгого контроля, как на аудиторных занятиях. Однако при правильном подходе, в случае действительно качественной дистанционной образовательной программы вы можете получить полноценное образование, не выходя из дома.

В настоящее время активно развивается система дистанционного обучения в самых различных областях образования. Теперь уже не является проблемой получение полноценного образования практически по любому предмету дистанционно в условиях нехватки времени. Спрос на дистанционное обучение особенно возрос, поскольку многие специалисты нуждаются в повышении квалификации или переквалификации, но не имеют достаточно времени, чтобы пройти полноценное обучение по очной форме.

Цифровизация системы образования в развитых странах, в особенности высшего образования, происходит на протяжении последних двадцати лет с переменным успехом. Лидером в сфере являются США, где уже к осени 2018 года более трех миллионов студентов были зарегистрированы на обучение, целиком проходящим онлайн, и у дополнительных 3,5 млн студентов хотя бы один из предметов был полностью дистанционным.

Пандемия привела к беспрецедентному по своим масштабам эксперименту, когда все уровни образования по всему миру либо прекратили свою деятельность на определенный период, либо попытались обеспечить непрерывный

процесс обучения при помощи технологий.

Например, Узбекистан, наряду с некоторыми другими странами Европы и Африки, запустил дистанционные уроки для учащихся школ, которые транслировались на национальном телевидении.

Государственным и частным университетам пришлось использовать креативность, чтобы обеспечить преподавателей и учащихся системами управления обучением, такими как Moodle, eClass, и Google Classroom и платформами конференц-связи для связи со студентами.

Есть ли будущее у онлайн-обучения. Определенно, да. Все сферы, включая систему образования, движутся в направлении цифровизации, и Узбекистану придется адаптироваться к новым реалиям.

Среди очевидных плюсов можно назвать гибкость и удобство — учиться и преподавать, можно не покидая своего дома. К тому же, дистанционное образование значительно снижает стоимость обучения.

К примеру, обучение в магистратуре на факультете информационных технологий в традиционном формате в Технологическом университете Джорджии (США) составляет \$45 тыс., в то время как идентичная программа разработанная в сотрудничестве с Udacity стоит всего \$6,6 тыс.

Другим плюсом является то, что у людей наступает осознание того, что процесс обучения и развития навыков непрерывен.

Соответственно, образование и саморазвитие не останавливается на получении диплома, а продолжается в зависимости от потребностей в развитии тех или иных навыков.

Но, тем не менее, не стоит забывать и о том, что это достаточно молодое направление, в результате чего нужно учитывать определенные минусы. К примеру, слишком много свободы, предоставляемой учащимся, так как материалы доступны в любое время.

Другим очевидным минусом является нехватка социализации учащихся между собой, с преподавателями и другими участниками процесса обучения. Это особенно актуально для учащихся на уровнях дошкольного, начального и среднего образования. И другой минус в контексте Узбекистана - доступ к технологиям и высокоскоростному интернету.

Онлайн-образованию быть! Это логическая эволюция отрасли ввиду цифровизации всех систем жизнедеятельности человека. Узбекистану, как равноправному участнику на рынке, следует пустить все силы на совершенствование этой одной из самых приоритетных задач государства.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Андреев А.А. Введение в дистанционное обучение: учебно-методическое пособие. — М.: ВУ, 1997.

2. Ахаян А.А. Виртуальный педагогический вуз. Теория становления. — СПб.: Корифей, 2001. — 170 с.

3. Зайченко Т.П. Основы дистанционного обучения: теоретико-практический базис: учебное пособие. — СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И.Герцена, 2004. — 167 с.